

ECONOMIC SCIENCES

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА КРИПТОВАЛЮТ

*Байгарин Т.К.
МВА, Докторант КБТУ*

PROJECT MANAGEMENT IN THE FIELD OF CRYPTOCURRENCY PRODUCTION

*Baigarin T.
MBA, Doctorant KBTU*

Аннотация

В статье рассматривается понятие проектного управления компанией на примере организации - участника рынка криптовалютных операций, занимающейся майнингом. Проведен обзор научной литературы по проектному управлению, а также исследован практический опыт работы майнинговых компаний в Республике Казахстан. Разработаны рекомендации по формированию системы проектного управления майнинговой компании с целью повышения эффективности процессов.

Abstract

The article examines the concept of project management of a company using the example of an organization that is a participant in the market of cryptocurrency operations, engaged in mining. A review of the scientific literature on project management was carried out, and the practical experience of mining companies in the Republic of Kazakhstan was also studied. Recommendations have been developed for the formation of a project management system for a mining company in order to increase the efficiency of processes.

Ключевые слова: проектное управление, майнинговые компании, производство криптовалют, менеджмент майнинга.

Keywords: project management, mining companies, cryptocurrency production, mining management.

Актуальность темы данной статьи, состоит в том, что в современном мире информационных технологий майнинг криптовалют становится все более распространенным и перспективным видом бизнеса. Майнинговые фермы, где специализированное оборудование используется для создания новых блоков в блокчейне и обеспечения безопасности сети, являются ключевым звеном в этой индустрии. Проектное управление в майнинговой ферме играет ключевую роль в обеспечении эффективности процессов, масштабируемости и устойчивости бизнеса. Одной из основных характеристик майнинговой фермы является динамичность. Рынок криптовалют подвержен значительным колебаниям, и поэтому майнинговая ферма должна быстро адаптироваться к изменениям условий. Проектное управление можно считать инструментом, позволяющим эффективно планировать, реализовывать и контролировать изменения в бизнес-процессах. Проекты, такие как улучшение оборудования, оптимизация энергопотребления или внедрение новых технологий, требуют стратегического подхода и управления ресурсами.

В основе понятия «проектное управление» лежит термин «проект», который состоит из совокупности определенных действий, исполняемых на протяжении какого то времени для производства продукции, услуг и пр. Чем выше качество плана предстоящих работ (распределение трудовых, финансовых, материальных ресурсов), тем лучше результаты проделанной работы[1]. В научной среде проведено большое количество исследований, посвященных формированию и развитию системы

проектного управления в компаниях. Можно выделить следующие наиболее актуальные работы по данному направлению: С.А. Чернявская, Г.Ю. Мойсяк, Х.Ж. Мусханова (проектное управление в современной компании как элемент повышения ее конкурентоспособности)[2], М. Зада, Дж. Хан и др. (повышение эффективности государственного управления с помощью инструментов проектного менеджмента)[3], А. Базар, А. Кахи (роль проектного менеджмента в успехе малых компаниях)[4], А. А. Ермаков (использование новейших информационных технологий в системе проектного менеджмента)[5] и пр.

У каждой отрасли есть свои особенности формирования и развития системы проектного менеджмента. Большое внимание получили такие сферы деятельности как: государственное управление по различным направлениям (здравоохранение, социальное обеспечение, безопасность), управление общественными организациями (благотворительность, политическая деятельность), управление коммерческими организациями (производство, сельское хозяйство, строительство и пр.). Сфера майнинга является новой, находящейся на стадии формирования, и не нашла должного внимания со стороны научного сообщества в части, используемых систем проектного управления. Майнинг криптовалют имеет большое количество особенностей, которые возникают по причине глобальных, международных масштабов функционирования компаний. Общую схему проектного управления можно представить в рисунке 1.

Рисунок 1 - Организационная структура международной майнинговой компании

Примечание: составлено автором

Приведенная в рисунке 1 структура дает возможность оптимизировать деятельность по майнингу криптовалюты, обеспечить высокий уровень мобильности производственных мощностей и квалифицированных кадров. Дочерние компании открываются в соответствии с национальными требованиями того или иного государства. Как правило, материнская компания открывает майнинговые фермы в тех странах, которые: лояльны к криптовалютным операциям, имеют недорогие источники энергии, не имеют жесткой политики по управлению криптовалютным рынком и пр.. Если данные факторы начинают меняться в негативную сторону, то материнская компания может принять решение о переносе мощностей в другое государство, под другую юрисдикцию. Так, например, изменения в законодательстве стран стало причиной переноса майнинговых ферм из КНР в Республику Казахстан, а затем в Узбекистан. Республика Казахстан, в отличие от КНР, не стала полностью запрещать деятельность майнинговых ферм, но приняла нормы, которые значительно снижали показатели рентабельности компаний: требования по регистрации, повышенные тарифы за электроэнергию, новые налоги, условия по продажам на казахстанской бирже и пр.. Материнской компанией выступают юридические лица третьих стран. Например, «BIT Mining» с регистрацией в городе Акрон, США. Высокий уровень мобильности дает возможность оставаться компаниям в зоне рентабельности.

Проектная группа материнской компании начинает свою работу во время открытия новых мощностей, а также во время их переноса в другие локации. Организационную структуру дочерних компаний можно считать упрощенной - состоит из руководителя, сервисных и учетных подразделений. Как правило, аналитические, торговые, юри-

дические, стратегические функции управления выполняют подразделения материнской компании.

По данным Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий удельный вес казахстанского майнинга в мире снизился с 18,3% до 6% только на начало 2023 года, более 70% майнинговых ферм прекратило свою деятельность на территории государства[6]. Можно предположить, что снижение количества майнинговых ферм продолжится. Для сохранения прибыльности бизнеса в условиях ужесточения государственного контроля и повышения налоговой нагрузки, майнинговые фермы, оставшиеся в стране, должны использовать все имеющиеся инструменты менеджмента.

Проектное управление, даже на небольших независимых майнинговых фермах, выполняет следующие функции: планирование, организация, исполнение, контроль и мониторинг, коммуникации, управление рисками, управление изменениями, обучение персонала и оценка эффективности проекта.

Одним из ключевых компонентов проектного управления в майнинговой ферме является управление рисками. Рыночные колебания, технические сбои или изменения в законодательстве могут существенно повлиять на прибыльность и устойчивость бизнеса. Эффективная система управления рисками позволяет выявлять потенциальные проблемы заранее и принимать меры по их предотвращению или смягчению последствий.

Технологические инновации также являются неотъемлемой частью майнинговой индустрии. Проектное управление в майнинговой ферме должно включать в себя постоянное изучение и внедрение новых технологий для оптимизации процессов, повышения производительности и улучшения конкурентоспособности. Это также требует

обучения персонала и создания культуры инноваций внутри компании.

Еще одним важным аспектом проектного управления в майнинговой ферме является управление человеческими ресурсами. Команда, занимающаяся майнингом, должна быть высококвалифицированной и мотивированной. Проекты по обучению и развитию персонала, созданию эффективных команд и мотивации сотрудников становятся неотъемлемой частью управления майнинговой фермой.

Правительство Республики Казахстан должно проводить работу по оптимизации инструментов управления криптовалютным рынком с определением конкретных целей и задач. Так, одной из целей государственной политики может быть поддержка казахстанских майнинговых ферм (не дочерних подразделений зарубежных компаний).

Рисунок 2 - Система проектного управления майнинговой фермы

Примечание: составлено автором

Проекты майнинговой фермы могут быть разнообразными: расширение производственных мощностей, перенос фермы в другую локацию, открытие новых мощностей, модернизация оборудования и пр. Руководитель проекта определяет необходимые объемы трудовых, финансовых и прочих ресурсов. Также руководитель проекта принимает решение о привлечении экспертной группы - специалисты, которых нет необходимости держать в основном штате компании. После завершения проекта, созданная система проектного управления может быть трансформирована в организационную структуру филиала.

Таким образом, проектное управление в майнинговой ферме играет критическую роль в обеспечении ее эффективности, устойчивости и развития. С учетом быстрого развития технологий, динамичности рынка и постоянных вызовов, стоящих перед индустрией, эффективное управление проектами становится фундаментом успешной деятельности майнинговой фермы в современном мире. Совершенствование систем управления компанией совместно с мерами государственной поддержки, по-

Повышение конкурентоспособности, снижение рисков банкротства может быть достигнуто стандартным набором мер государственной поддержки: льготное кредитование проектов по созданию собственных энергопроизводящих мощностей (на базе возобновляемых источников энергии), снижение налоговых и таможенных ставок, поддержка на уровне местных органов власти и пр..

Майнинговые фермы со своей стороны также должны совершенствовать систему менеджмента, повышать уровень мобильности и оперативности реагирования на меняющиеся внешние условия за счет внедрения системы проектного управления. Предлагается следующая схема системы проектного управления для казахстанских компаний (рисунок 2).

ложительно отразятся на темпах развития майнинговых ферм в Республике Казахстан. Задачи Правительства Республики Казахстан по формированию нового источника пополнения республиканского и местного бюджетов, положительного влияния на экономику могут быть достигнуты при развитии самих систем управления в майнинговых фермах страны.

Список литературы

1. Горбова И.Н., Хагуров Г.Ш. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА // ЕГИ. 2022. №44 (6). - С-412-415
2. Чернявская С.А., Мойсяк Г.Ю., Мусханова Х.Ж. Формирование и развитие проектного управления в современных условиях // Вестник Академии знаний. 2022. №5 (52). - С. 306-314
3. Muhammad Zada, Jawad Khan, Imran Saeed, Shagufta Zada and Zhang Yong Juna (2023), Linking public leadership with project management effectiveness: Mediating role of goal clarity and moderating role of top management support. Heliyon. - № 9(5). DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e15543

4. Bazhar A. Abdulrahman, Kahi Abdal (2019). The Role of Project Management in the success of Small Businesses. International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM) 7(07) DOI:10.18535/ijsrcm/v7i7.em02
5. Ermakov A. A. (2020). Modern technologies of project management and implementation in the construction industry. Materials Science and Engineering. - №952. DOI:10.1088/1757-899X/952/1/012024
6. Ахметов С. (2023) Из Казахстана за год ушли 70% майнеров // <https://ru.sputnik.kz/20230208/v-proshlom-godu-70-maynerov-ushli-iz-kazakhstana-31895378.html>